

BAB 4

APLIKASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Umum

Dalam bab ini, seluruh penulisan difokuskan pada jembatan dengan sistem *link slab* saja kecuali pada bagian akhir dari bab ini yang memuat perbandingan biaya antara jembatan dengan sistem *link slab* dan jembatan dengan sistem *expansion joint*.

Jembatan yang digunakan, seperti yang telah dijelaskan di awal adalah *precast prestressed I-girder* produksi PT. Wika. Untuk dimensi dan jarak antar *girder* yang diijinkan dapat dilihat pada brosur yang terlampir pada *thesis* ini (Lampiran B). Tetapi dalam penulisan kali ini, aspek jembatan itu sendiri yang akan diteliti lebih ditekankan pada komponen *link slab*.

Seperti yang telah dijelaskan di awal, dalam perencanaan *link slab* hasil akhir yang akan kita dapat berupa tebal pelat dan tulangan terpasang yang terdiri dari tulangan utama (sejajar dengan *girder*) dan tulangan pembagi (tegak lurus dengan *girder*). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam perencanaan *link slab* adalah hasil yang didapat tidak boleh lebih besar daripada :

- a. Putaran sudut *link slab* (θ) \leq putaran sudut ijin (θ_{ijin})
- b. Momen kerja di *link slab* (M_a) \leq Momen ijin penampang
- c. Lebar retak (w) \leq lebar retak ijin (w_{ijin})
- d. Tegangan tulangan (σ_s) \leq tegangan tulangan ijin ($0,4\sigma_y$)

Dari keempat persyaratan yang telah disebut di atas, tidak terlihat adanya pemeriksaan terhadap tegangan beton. Dengan menggunakan SAP 2000, akan dilakukan pemeriksaan terhadap tegangan beton dimana tegangan beton akibat beban yang bekerja (σ_c) harus \leq tegangan beton ijin (σ_{cijin}).

Untuk momen ijin penampang dihitung dari kapasitas momen penampang menurut prosedur Li et al (2002) berdasarkan persamaan regangan dan gaya axial komponen beton dan tulangan. Lebar retak ijin sebesar 0,33 mm adalah berdasarkan persyaratan AASHTO (2007). Putaran sudut ijin dihitung berdasarkan persyaratan lendutan ijin sebesar L/800 menurut AASHTO sehingga didapatkan putaran sudut ijin sebesar 0,00375. Tegangan tulangan ijin dihitung berdasarkan persyaratan Caner dan Zia (1998) dimana nilai yang diambil sebesar 0.4 dari tegangan tulangan leleh yang dipergunakan. Untuk persyaratan tambahan yakni tegangan beton ijin mengambil nilai dari SNI Beton untuk Jembatan.

Hasil analisis yang didapat, dibagi menjadi 4 bagian yaitu :

- a. Dengan prosedur Caner dan Zia akan didapat beberapa parameter seperti :
 - putaran sudut / rotasi *link slab*
 - momen kerja *link slab*
 - lebar retak *link slab*
 - tegangan pada tulangan *link slab*
- b. Dengan prosedur SAP akan diujicobakan beberapa tipe perletakan yang mungkin untuk dilaksanakan yakni HRRH, HRHR, dan RHHR. Parameter yang akan didapat adalah :

- putaran sudut / rotasi *link slab*
- momen kerja *link slab*
- tegangan beton pada sisi atas dan bawah dari *link slab*

Selain itu, pada prosedur ini putaran sudut *link slab* yang telah didapat akan coba dibandingkan dengan putaran sudut *girder interior support*. Untuk putaran sudut *exterior support* tidak akan dibahas dalam penelitian kali ini.

c. Dengan *perbandingan metode Caner dan Zia versus metode SAP* akan didapatkan :

- *putaran sudut / rotasi link slab*
- *momen kerja link slab*

d. Pada bagian keempat, akan dilakukan variasi studi parameter :

- pengaruh panjang bentang terhadap penggunaan *link slab* dengan metode Caner dan Zia serta SAP
- pengaruh *debonding length ratio* terhadap penggunaan *link slab* dengan metode Caner dan Zia serta SAP
- pengaruh besar *gap* terhadap penggunaan *link slab* dengan metode Caner dan Zia serta SAP
- pengaruh tipe perletakan terhadap penggunaan *link slab* dengan metode Caner dan Zia serta SAP

4.2 Pemodelan Jembatan Secara Umum

Jembatan yang akan dipergunakan dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Potongan Jembatan

Untuk jarak dari *girder* pinggir ke trotoar diambil berdasarkan contoh dari Ilham (2010b) dan dapat dilihat pada Gambar 4.2. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beban ini akan lebih konservatif apabila dipikulkan saja pada *exterior girder*.

Gambar 4.2 Dimensi Trotoar, Kerb, dan Railing Jembatan dalam cm (Ilham, 2010b)

Pada Gambar 4.2, terlihat bahwa jarak dari *exterior girder* ke trotoar adalah sebesar 1.4 m dan lebih besar dari setengah kali jarak *girder to girder*. Jarak *girder* yang akan dipergunakan adalah 1,85 m. Oleh karena itu, untuk beban

trottoar; *kerb*; *railing*; dan beban pejalan kaki akan lebih konservatif apabila beban tersebut dipikulkan pada *girder* pinggir saja.

Untuk dimensi profil yang dipergunakan adalah PCI-*Girder class B* standar Wika dengan kuat tekan beton sebesar 500 kg/cm^2 atau bisa diambil mutu beton K-600 dengan kode profil H-140, H-170, dan H-210. Setiap *girder* memiliki jarak antar *girder* as ke as yang sama yakni sebesar 1.85 m. Untuk potongan penampang profil tersebut, dapat dilihat Gambar 4.3.

Girder yang akan dibahas dalam penulisan ini dibatasi pada *interior girder* saja. Untuk tebal *slab* dan *link slab* yang dipergunakan sama yakni 20 cm. Tebal ini mengambil acuan dari Direktorat Bina Program Jalan (1993). Untuk *material properties* yang dipergunakan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Gambar 4.3 Potongan Penampang Girder (dalam cm)

Tabel 4.1 Material Properties Jembatan

Properti	Nilai
Poisson's ratio beton μ	0.2
Koefisien muai panas α	10×10^{-6} per $^{\circ}\text{C}$
<i>Girder</i>	
Mutu beton	K-600
Berat jenis w_c	2550 kg/m^3
Kuat tekan beton f'_c	49,8 MPa
Modulus Elastik : $E_c = w_c^{1.5} (0.043 \sqrt{f'_c})$	39074,50 MPa
Modulus Geser : $G_c = E_c / (2(1 + \mu))$	16281,04 Mpa
<i>Slab</i>	
Mutu beton	K-350
Berat jenis	2400 kg/m^3
Kuat tekan beton f'_c	29,05 MPa
Modulus Elastik : $E_c = 4700 \sqrt{f'_c}$	25332,08 MPa
Modulus Geser : $G_c = E_c / (2(1 + \mu))$	10555,03 Mpa
<i>Steel Rebar</i>	
<i>Reinforcement yield strength (fy)</i>	400 MPa
Modulus Elastik Tulangan	$2,1 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$
<i>Lainnya</i>	
Berat jenis Aspal	2200 kg/m^3
Berat jenis Air Hujan	980 kg/m^3

4.3 Contoh Perhitungan Metode Caner dan Zia versus Metode SAP

Data – data yang akan dipergunakan dalam contoh kasus ini dapat dilihat pada Tabel 4.2. Sketsa mengenai data tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Tabel 4.2 Data untuk Contoh Perhitungan Metode Analitik dan Numerik

Parameter	Panjang Bentang (L_{sp})		
	$L_{sp} = 26$ m	$L_{sp} = 32$ m	$L_{sp} = 40$ m
Kode Profil	H-140	H-170	H-210
jarak antar girder	1,85 m	1,85 m	1,85 m
tebal pelat dan link slab	20 cm	20 cm	20 cm
debonding length ratio in 1 span	5%	5%	5%
debonding length total (L_{dz})	3,64 m	4,24 m	5,04 m
besar shear key	40 cm	40 cm	40 cm
besar gap	44 cm	44 cm	44 cm
jenis perletakan analitik	<i>simple beam</i>	<i>simple beam</i>	<i>simple beam</i>
jenis perletakan numerik	HRRH	HRRH	HRRH
	HRHR	HRHR	HRHR
	RHHR	RHHR	RHHR

c/L_{sp} = debonding length ratio in 1 span

$d = \text{gap} + 2 \cdot 60$

$L_{dz} = d + 2 \cdot c$

Gambar 4.4 Pemodelan Struktur Komposit (Satuan Gambar dalam cm)

Beberapa hal mengenai pengertian parameter data tersebut adalah :

- Panjang bentang (L_{sp})

Panjang bentang yang dimaksud adalah panjang dari as *bearing* posisi *pier* ke as *bearing* posisi *abutment*. Sedangkan dari as *bearing* ke ujung *girder* terluar diambil sebesar 30 cm.

- b. *Debonding length ratio in 1 span = 5%*

Debonding length ratio yang dimaksud adalah perbandingan suatu bagian panjang bentang (yang berfungsi untuk daerah pelepasan *shear connector*) terhadap panjang sebuah balok (as *bearing* ke as *bearing*).

$$\text{Debonding length total } (L_{dz}) = 0,05 \cdot 26 \text{ m} + 0,05 \cdot 26 \text{ m} + 0,3 \text{ m} + 0,3 \text{ m} + 0,44 \text{ m} = 3,64 \text{ m}$$

- c. Besar *gap*

Besar *gap* adalah jarak dari ujung terluar *girder* hingga bertemu ujung terluar *girder* sebelahnya. Asumsi dalam seluruh pemodelan adalah tebal bantalan karet yang dipergunakan untuk menahan pemuaian *girder* akibat beban temperatur = 2 cm. Jadi besar *gap* total adalah $2 \times 2 \text{ cm} + \text{lebar shear key}$. Dalam pemodelan kali ini, *shear key* diambil sebesar 40 cm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5 Posisi *Elastomeric Bearing* (satuan cm)

- d. Jenis perletakan terdiri dari :

- *Simple beam* 1 bentang (metode Caner dan Zia)
- Akan diujicobakan kondisi perletakan yang mungkin terjadi yakni HRRH, RHHR, dan RHRH / HRHR (metode SAP)

Karena dalam setiap model jembatan digunakan panjang bentang kiri dan kanan yang sama, maka kombinasi RHRH dan HRHR akan dihasilkan nilai yang sama.

Sebelum mendapatkan tulangan utama *link slab* dengan posisi sejajar arah lalu lintas atau dengan kata lain tulangan pembagi lalu lintas (posisi lapis dalam), maka kita harus terlebih dahulu mendapatkan tulangan pembagi *link slab* atau tulangan utama lalu lintas (posisi lapis luar).

4.3.1 Tulangan Utama Lalu Lintas atau Pembagi *Link Slab*

Dalam mendapatkan tulangan utama lalu lintas, pelat lantai dengan lebar efektif tertentu dapat dimodelkan sebagai balok menerus dengan bentang sebesar jarak antar *girder* yang menderita beban merata akibat berat sendiri pelat dan beban mati tambahan. Selain itu, terdapat pula beban terpusat lalu lintas kendaraan truk.

Semua kasus jembatan yang ditinjau memiliki panjang bentang yang sama yakni 1,85 m. Oleh karena itu, contoh perhitungan yang ada dapat dipergunakan untuk semua kasus yang ditinjau. Contoh perhitungan lengkap dapat dilihat pada Lampiran C. Secara garis besar, langkah-langkah perhitungan adalah :

a. Menentukan lebar efektif

$$b_{eff1} = lebarbeban + 2,4a^* \left(1,0 - \left(\frac{a^*}{l_n} \right) \right)$$

dengan :

lebar beban (beban roda) = 0,2 m

l_n (bentang bersih dari pelat) = 1,85 – 0,6 = 1,25 m

a^* (diambil sebesar setengah dari bentang bersih) = 1,25/2 = 0,625 m

$$b_{eff} = 0,2 + 2,4 * 0,625 \left(1,0 - \left(\frac{0,625}{1,25} \right) \right) = 0,95 \text{ m}$$

Diameter tulangan = 16 mm

Selimut beton yang ada di luar tulangan diasumsikan sebesar 3 cm

d pelat = 200 – 30 – 16/2 = 162 mm

b. Menentukan beban-beban yang bekerja

- Berat sendiri pelat

$$q_{sw} = q * b_{eff} = 480 \times 0,95 = 456 \text{ kg/m}$$

Faktor beban = 1,3

- Beban Aspal

$$q_{aspal} = q * b_{eff} = 220 \times 0,95 = 209 \text{ kg/m}$$

Faktor beban = 2,0

- Beban Genangan Air Hujan

$$q_{air} = q * b_{eff} = 24,5 \times 0,95 = 23,275 \text{ kg/m}$$

Faktor beban = 2,0

- Beban Truk T

$$P_{TRUCK} = 1,3 * 112,5 = 146,25 \text{ kN}$$

Faktor beban = 1,8

$$q_{umerata} = 1,3 * 456 + 2,0 * 209 + 2,0 * 23,275 = 1057,35 \text{ kg/m} = 10,5735 \text{ kN/m}$$

$$P_{uterpusat} = 1,8 * 146,25 = 263,25 \text{ kN}$$

c. Menentukan momen-momen yang bekerja

$$M_{ulap} = \frac{1}{24} * q_{umerata} * l^2 + \frac{1}{8} * P_{uterpusat} * l$$

$$M_{ulap} = \frac{1}{24} * 10,5735 * 1,85^2 + \frac{1}{8} * 263,25 * 1,85 = 62,3844 \text{ kN-m}$$

$$M_{utump} = \frac{1}{12} * q_{umerata} * l^2 + \frac{1}{8} * P_{uterpusat} * l$$

$$M_{utump} = \frac{1}{12} * 10,5735 * 1,85^2 + \frac{1}{8} * 263,25 * 1,85 = 63,8922 \text{ kN-m}$$

Diambil momen maksimum yakni $M_u = 63,8922 \text{ kN-m}$

d. Menentukan rasio tulangan

$$\rho = \left(\frac{0,85 f'c}{fy} \right) * \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 * M_u}{0,85 * f'c * \phi * b_{eff1} * d^2}} \right)$$

$$\rho = \left(\frac{0,85 * 29,05}{400} \right) * \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2 * 63,8922 * 10^6}{0,85 * 29,05 * 0,8 * 950 * 162^2}} \right) = 8,6086E-03$$

e. Menentukan luas tulangan

$$A_s = \rho * b * d = 8,6086E-03 * 950 * 162 = 1324,8669 \text{ mm}^2$$

Pada pemeriksaan kali ini, tulangan minimum diperhatikan menurut syarat

SNI (2002) yakni :

$$A_{smin1} = \frac{bd}{f_y} = \frac{950 * 162}{400} = 384,75 \text{ mm}^2$$

$$A_{smin2} = \frac{\sqrt{f_c'bd}}{4f_y} = \frac{\sqrt{29,05 * 950 * 162}}{4 * 400} = 518,4319 \text{ mm}^2$$

$$A_{smin3} = \frac{1,4}{f_y} bd = \frac{1,4}{400} * 950 * 162 = 538,65 \text{ mm}^2$$

$$A_s \text{ pakai} = 1324,8669 \text{ mm}^2$$

$$n \text{ tulangan} = 1324,8669 / (0,25 * \pi * 16^2) = 6,5893 \text{ tulangan}$$

$$\text{jarak antar tulangan} = 950 / 6,5893 = 144,1721 \text{ mm}$$

Jadi dipakai D16-125

4.3.2 Metode Analitik (Caner dan Zia (1998), Li et al (2002))

Metode ini mengambil asumsi bahwa adanya efek dari *debonding length* mengakibatkan 2 bentang menerus dapat dimodelkan sebagai *simple beam* saja. Beban yang akan ditinjau dalam metode ini terdiri dari 2 jenis beban yakni beban mati tambahan (akibat *finishing* aspal dan genangan air hujan) dan beban hidup kendaraan (yang akan diambil salah satu beban saja yakni beban D atau beban T saja). Perhitungan dengan metode ini menggunakan kondisi batas daya layan.

4.3.2.1 Aplikasi Metode Analitik untuk Profil Komposit Bentang 26 m

Untuk perhitungan detail jembatan bentang 26 m ini dapat dilihat pada Lampiran D. Secara garis besar, langkah-langkah perhitungan adalah :

a. Data Penampang

$$A_{comp} = 0,849 \text{ m}^2$$

$$I_{x\text{comp}} = 0,2591 \text{ m}^2$$

Titik berat penampang dihitung dari bawah penampang $y_{bc} = 0,908 \text{ m}$

Titik berat penampang dihitung dari atas penampang $y_{ac} = 0,692 \text{ m}$

b. Pemeriksaan Putaran Sudut

- Beban D

$$q_{UDL} = q * s = 9 \times 1,85 = 16,65 \text{ kN/m}$$

$$\theta_{UDL} = \frac{q_{UDL} L^3}{24 E_c I_c} = \frac{16,65 * 26^3}{24 * 25332,08 * 10^3 * 0,2591} = 0,001858 \text{ radians}$$

$$P_{KEL} = P * s = (1 + 0,4) \times 49 \times 1,85 = 126,91 \text{ kN}$$

$$\theta_{KEL} = \frac{P_{KEL} L^2}{16 E_c I_c} = \frac{126,91 * 26^2}{16 * 25332,08 * 10^3 * 0,2591} = 0,000817 \text{ radians}$$

$$\text{Total } \theta_{\text{BebanD}} = 0,001858 + 0,000817 = 0,002675 \text{ radians}$$

- Beban T

Konfigurasi beban yang dipergunakan dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Untuk penempatan beban truk dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4.6 Konfigurasi Beban Truk yang akan Dipakai

Gambar 4.7 Posisi Beban Truk untuk Mendapatkan Momen Maksimum Bentang 26 m

Perletakan A :

$$R_A \text{ (Reaksi akibat luasan bidang momen)} = 9857,4068 / EI$$

$$\theta_A = \frac{9857,4068}{25332,08 * 10^3 * 0,2591} = 0,001502 \text{ radians}$$

Faktor *impact* untuk beban truk ini sebesar 1,3

$$\theta_A = 0,001502 * 1,3 = 0,001953 \text{ radians}$$

Perletakan B

$$R_B \text{ (Reaksi akibat luasan bidang momen)} = 10213,5307 / EI$$

$$\theta_B = \frac{10213,5307}{25332,08 * 10^3 * 0,2591} = 0,001556 \text{ radians}$$

$$\theta_B = 0,001556 * 1,3 = 0,002023 \text{ radians}$$

Putaran sudut yang didapat untuk beban truk (diambil dari yang terbesar antara titik A dan B) yakni 0,002023 radians ternyata jauh lebih kecil dari pada beban lajur D yakni 0,002675 radians. Oleh karena itu, dengan bentang yang paling minimum yang akan digunakan dalam penelitian kali ini yakni sebesar 26 m, pembebanan

truk tidak menentukan. Untuk selanjutnya, beban truk dalam metode Caner dan Zia tidak akan dibahas.

- Beban aspal

$$q_{aspal} = q * s = 2,2 \times 1,85 = 4,07 \text{ kN/m}$$

$$\theta_{aspal} = \frac{q_{aspal} L^3}{24 E_c I_c} = \frac{4,07 * 26^3}{24 * 25332,08 * 10^3 * 0,2591} = 0,000454 \text{ radians}$$

- Beban air

$$q_{air} = q * s = 0,245 \times 1,85 = 0,4533 \text{ kN/m}$$

$$\theta_{air} = \frac{q_{air} L^3}{24 E_c I_c} = \frac{0,4533 * 26^3}{24 * 25332,08 * 10^3 * 0,2591} = 0,0000506 \text{ radians}$$

Untuk putaran sudut total *girder* adalah :

$$\theta_{total} = 0,002675 + 0,000454 + 0,0000506 = 0,00318 \text{ radians atau}$$

$$31,8 \times 10^{-4} \text{ radians}$$

$$\theta_{live} (0,002675 \text{ radians}) < \theta_{ijin} (0,00375 \text{ radians}) \text{ OK}$$

c. **Pemeriksaan Tulangan *Link Slab***

Walaupun dalam perhitungan tulangan *link slab* merupakan tulangan utama, tetapi untuk mempermudah dalam pelaksanaan, tulangan *link slab* ini posisinya merupakan lapis dalam (karena mengikuti tulangan pelat lantai di sampingnya dimana tulangan tersebut berada pada posisi bentang panjang pelat atau sumbu longitudinal dari jembatan). Tulangan lapis luar berada

pada bentang pendek pelat atau sumbu transversal jembatan. Selimut beton yang ada di luar tulangan diasumsikan sebesar 3 cm.

Tulangan yang dipakai :

Tulangan bentang panjang (lapis dalam) : D16 – 100

Lebar efektif pelat = 1,1994 m

d pelat = $200 - 30 - 16 - 16/2 = 146$ mm

$$A_s \text{ tulangan dalam lebar pelat pakai} = 0,25 * \pi * 16^2 * 1199/100 \\ = 2411,4547 \text{ mm}^2$$

$$\rho \text{ tulg} = \frac{A_s}{B_{LS}d} = \frac{2411,4547}{1199 * 146} = 0,013771$$

Pengecekan tulangan minimum :

- $A_{smin1} = \frac{bd}{f_y} = \frac{1199 * 146}{400} = 437,635 \text{ mm}^2$
- $A_{smin2} = \frac{\sqrt{f_c'bd}}{4f_y} = \frac{\sqrt{29,05 * 1199 * 146}}{4 * 400} = 589,6918 \text{ mm}^2$
- $A_{smin3} = \frac{1,4}{f_y}bd = \frac{1,4}{400} * 1199 * 146 = 612,689 \text{ mm}^2$
- A_{smin} berdasarkan persentase tulangan pakai

$$\text{Persentase tulangan pakai} = \frac{110}{\sqrt{s}} = \frac{110}{\sqrt{1.85}} = 80,8736\%$$

Persentase tulangan pembagi lalu lintas atau tulangan utama *link slab* adalah maximum sebesar 67% dan minimum sebesar 30% dari luas

tulangan utama lalu lintas. Hasil yang didapat adalah 80,8736% (lebih besar dari pada 67%). Oleh karena itu diambil sebesar 67% saja.

$$A_{smin4} = 0,67 * 1324,8669 = 887,6608 \text{ mm}^2 \text{ dalam } 0,95 \text{ m lebar atau } 1120,6951 \text{ mm}^2 \text{ dalam } 1,1994 \text{ m lebar}$$

Tetapi syarat persentase tulangan ini hanyalah menjadi syarat tulangan minimum dan bukan tulangan utama *link slab* yang harus dipenuhi. Hal ini disebabkan karena tulangan *link slab* yang diambil harus dapat menahan deformasi akibat *debonding length effect* yang ada.

Dari seluruh luas tulangan minimum yang ada, terlihat bahwa luas tulangan hasil analisis *link slab* sudah lebih besar daripada luas minimum yang ada. Karena itu luas tulangan *link slab* ini dapat dipergunakan.

$A_s \geq A_s$ minimum dan dipakai D16-100

d. Pemeriksaan Momen pada *Link Slab*

- Momen Kerja *Link Slab*

Momen inersia *link slab* :

$$I_{ls,g} = \frac{B_{ls} H_{ls}^3}{12} = \frac{1199 * 200^3}{12} = 8,00 * 10^8 \text{ mm}^4$$

Besar *debonding length* = 5% dan besar *gap* = 44 cm

$$L_{dz} = 0,05 * 26 \text{ m} + 0,05 * 26 \text{ m} + 0,3 \text{ m} + 0,3 \text{ m} + 0,44 \text{ m} = 3,64 \text{ m}$$

$$M_a = \frac{2E_c I_{ls,g}}{L_{dz}} \theta \text{ (momen negatif)}$$

$$= \frac{2 * 25332,08 * 8,0 * 10^8}{3640} * 0,00318 = 35385534 \text{ Nmm}$$

$$= 35,3855 \text{ kN-m}$$

- Momen Ijin *Link Slab*

Dari persamaan kesetimbangan regangan dan gaya axial didapatkan

$$M_{penamp} = M_{steel} + M_{conc} = 35,4832 + 13,8989 = 49,3822 \text{ kNm}$$

Hasil yang didapat : $M_a (35,3855 \text{ kN-m}) \leq M_{penamp} (49,3822 \text{ kN-m})$ OK

e. Tegangan pada Tulangan

$$k*d = 54,0346 \text{ mm}$$

$$\sigma_s = \frac{\frac{2E_c I_{ls,g}}{L_{dz}} \theta}{A_s \left(d - \frac{1}{3} kd \right)} = \frac{2 * 25332,08 * 8,0 * 10^8}{3640} \frac{0,00318}{2411,4547 \left(146 - \frac{1}{3} * 54,0346 \right)} = 114,6505 \text{ MPa}$$

$$0,4\sigma_y = 0,4 * 400 = 160 \text{ Mpa}$$

$$\text{Rasio tegangan tulangan } \frac{\sigma_s}{0,4\sigma_y} = 0,7166$$

$$\sigma_s (114,6505 \text{ MPa}) \leq 0,4\sigma_y (160 \text{ MPa}) \text{ OK}$$

f. Lebar Retak

$$\beta = \frac{H_{ls} - kd}{H_{ls} - d} = 2,7031$$

$$A = (H_{LS} - kd) * \text{jarak antar tulangan} = 14596,54 \text{ mm}^2$$

$$w = 0,000011\beta\sigma_s \sqrt[3]{d_c A}$$

$$= 0,000011 * 2,7031 * 114,6505 * \sqrt[3]{(200 - 146) * 14596,54} = 0,3149 \text{ mm}$$

$$w_{ijin} = 0,33 \text{ mm}$$

$$w (0,3149 \text{ mm}) \leq w_{ijin} (0,33 \text{ mm}) \text{ OK}$$

4.3.2.2 Aplikasi Metode Analitik untuk Profil Komposit Bentang 32 m dan 40 m

Contoh perhitungan secara rinci tidak akan ditampilkan. Hasil yang didapat telah dirangkum pada Tabel 4.3.

4.3.2.3 Pembahasan Metode Analitik untuk Profil Komposit

Bentang 26 m, 32 m, dan 40 m

Beberapa hal yang dapat dirangkum setelah mengamati Tabel 4.3 adalah :

- a. Rotasi *link slab* :
 - Beban hidup kendaraan yang lebih menentukan untuk putaran sudut yang pada akhirnya akan menghasilkan momen *link slab* adalah akibat beban D dan bukan beban T pada *simple beam*.
 - Putaran sudut beban hidup \leq putaran sudut ijin.
- b. Momen kerja *link slab* (akibat beban kerja) \leq Momen ijin penampang.
- c. Lebar retak *link slab* (akibat beban kerja) \leq lebar retak ijin.
- d. Tegangan tulangan *link slab* (akibat beban kerja) \leq tegangan tulangan ijin.
- e. Tulangan *link slab* :
 - Tulangan utama *link slab* yang didapat adalah sama yakni D16-100 dengan pemakaian *debonding length ratio* sebesar 5% walaupun terdapat perbedaan panjang bentang. Hal ini dikarenakan syarat tegangan tulangan tidaklah dominan (nilainya masih jauh di bawah syarat batas tegangan tulangan) bila dibandingkan dengan syarat lebar retak yang nilainya hampir mendekati syarat lebar retak ijin.
 - Tulangan pembagi *link slab* yang didapat sebesar D16-125. Nilai ini sama untuk seluruh panjang bentang yang dikarenakan jarak antar *girder* yang dipergunakan sama yakni 1,85 m.

4.3.3 Metode Numerik (SAP 2000)

Pada penulisan kali ini, asumsi jarak *shear connector* yang diambil adalah sebesar 0,25 m dalam satu bentang. Oleh karena itu, *girder* dan *slab* di *break* dan di *mesh* untuk setiap 0,25 m. Apabila terdapat beban terpusat di dalam pelat berukuran 0,25 m ini, maka pelat akan di *mesh* kembali hingga beban jatuh pas di titik pertemuan pelat dengan pelat di sampingnya. Pengecualian diambil untuk daerah yang bertemu dengan ujung *debonding length*, dimana panjang pelat tersebut diatur sehingga tiap-tiap pelat yang sudah di *mesh* memiliki panjang yang berbeda dengan 25 cm (karena hasil *debonding length* yang didapat bukanlah kelipatan 0,25 m).

4.3.3.1 Aplikasi Metode Numerik untuk Profil Komposit Bentang 26 m

Untuk pemodelan jembatan dalam SAP khususnya pada pembagian posisi *mesh* daerah *debonding length* dapat dilihat pada Gambar 4.8. Dalam subbab kali ini, ada 3 model tipe perletakan yang akan dipergunakan seperti yang telah dijelaskan di atas. Variasi tipe perletakan di dapat dengan mengganti indikasi tipe perletakan titik A, B, C, dan D pada Gambar 4.4 di atas.

Untuk perhitungan detail jembatan bentang 26 m ini dapat dilihat pada Lampiran E. Secara garis besar, langkah-langkah perhitungan adalah :

**Gambar 4.8 Tampak Atas Pembagian Mesh Pelat dalam Pemodelan Bentang 26 m
SAP (satuan cm)**

a. Input Beban SAP

Untuk beban yang digunakan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran E.

Pada bagian kali ini akan ditampilkan *summary* dari beban tersebut yakni :

- Berat sendiri profil girder, slab atas
 - akan dihitung secara otomatis oleh program.
 - as balok diafragma *external* berada tepat pada as bearing
 - beban balok diafragma (lihat Gambar 4.9)

$$P_{Bd} = 0,2 * 1,85 * 0,95 * 24 = 8,436 \text{ kN}$$

Gambar 4.9 Beban Balok Diafragma (satuan cm)

- beban *deck slab* (lihat Gambar 4.10)

$$q_{DS} = (1,85 - 0,6) * 0,07 * 24 = 2,1 \text{ kN/m}$$

Gambar 4.10 Beban Deck Slab (satuan cm)

- Beban mati tambahan

$$q_{aspal} = q * s / b_{eff} = 2,2 * 1,85 / 1,1994 = 3,3935 \text{ kN/m}^2$$

$$q_{air} = q * s / b_{eff} = 0,245 * 1,85 / 1,1994 = 0,3779 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Total } q_{MA} = 3,3935 + 0,3779 = 3,7714 \text{ kN/m}^2$$

Gambar 4.11 Beban Mati Tambahan (satuan cm)

- Beban susut dan rangkak

$$q_{rangkak} = -3E-04$$

$$q_{susut} = -7.8834E-05$$

Gambar 4.12 Beban Rangkak dan Susut (satuan cm)

- Beban lalu lintas D

Terdiri dari 2 macam penempatan beban yaitu beban yang mengisi penuh seluruh bentang (Gambar 4.13) dan beban yang mengisi salah satu bentang saja (Gambar 4.14)

$$q_{UDL} = q * s / b_{eff} = 9 * 1,85 / 1,1994 = 13,8824 \text{ kN/m}^2$$

$$P_{KEL} = P * s = (1 + 0,4) * 49 * 1,85 = 126,91 \text{ kN/m}$$

Gambar 4.13 Beban D pada Dua Bentang Jembatan (satuan cm)

Gambar 4.14 Beban D pada Satu Bentang Jembatan (satuan cm)

- Beban lalu lintas T

Beban diambil dengan menggunakan satu *single point* yang bertujuan melihat pengaruh momen positif pada bagian tengah *link slab*.

$$P_T = 112,5 * 1,3 = 146,5 \text{ kN}$$

Untuk selanjutnya perhatikan Gambar 4.15

Gambar 4.15 Beban T pada Link Slab dalam Model A1 (satuan cm)

- Beban rem

$$T_{TB} = 5\% * (60,606 + 181,3) = 12,0953 \text{ kN}$$

$$T_{TB} \text{ pakai} = 3 * 12,0953 \text{ kN} = 36,2859 \text{ kN} \text{ karena terdapat 3 lajur}$$

$$M_{TB} = T_{TB} * e = 36,2859 * 2,5924 = 94,0664 \text{ kN}$$

Gambar 4.16 Beban Rem pada Link Slab (satuan cm)

- Beban temperatur

$$\text{Besar kenaikan beban ini} = 12,5^0\text{C}$$

b. Output Program SAP

- Bentuk deformasi

Hasil yang didapat untuk bentuk deformasi yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 4.17 – Gambar 4.20. Tidak semua bentuk deformasi ditampilkan karena dianggap untuk beban mati (terdiri dari

berat sendiri, balok diafragma, *deck slab*, beban aspal, dan air) bentuk deformasinya mirip dengan beban D yang mengisi penuh kedua bentang. Bentuk deformasi beban gravitasi yang akan ditampilkan di sini menggunakan perletakan HRRH. Untuk tipe perletakan RHRH/HRHR dan RHHR, bentuk deformasi tidak akan ditampilkan karena mirip dengan tipe perletakan HRRH.

Gambar 4.17 Deformasi Beban D yang Mengisi Penuh Bentang 26 m dengan Tipe Perletakan HRRH

Gambar 4.18 Deformasi Beban D yang Mengisi Salah Satu bentang 26 m dengan Tipe Perletakan HRRH

Gambar 4.19 Deformasi Beban T di *Link Slab* Bentang 26 m dengan Tipe Perletakan HRRH

**Gambar 4.20 Deformasi Beban Rem pada *Link Slab* Bentang 26 m
dengan Tipe Perletakan HRRH**

- Gaya dalam axial

Untuk pembahasan tambahan mengenai gaya dalam axial temperatur, rangkai, susut, dan beban rem dapat dilihat pada Lampiran F.

4.3.3.2 Aplikasi Metode Numerik untuk Profil Komposit Bentang 32 m dan 40 m

Contoh perhitungan secara rinci tidak akan ditampilkan. Untuk data mengenai pembagian *mesh* pelat dapat dilihat pada Lampiran G. Hasil yang didapat adalah :

- Rotasi *link slab* dan *girder* terdapat pada Tabel 4.4 dan 4.5.
- Momen kerja dan penampang *link slab* terdapat pada Tabel 4.6 sampai dengan Tabel 4.8. Sedangkan untuk momen rem terdapat pada Tabel 4.9.
- Tegangan *link slab* akibat beban gravitasi terdapat pada Tabel 4.10. Sedangkan akibat beban rem, rangkai, susut, dan temperatur terdapat pada Tabel 4.11.
- Tegangan total *link slab* terdapat pada Tabel 4.12.

4.3.3.3 Pembahasan Metode Numerik untuk Profil Komposit Bentang 26 m, 32 m, dan 40 m

Beberapa hal yang dapat dirangkum setelah mengamati Tabel 4.3 – Tabel 4.12 adalah :

a. Pemeriksaan Putaran Sudut

- Variasi tipe perletakan : nilai rotasi *link slab* dan *girder* yang dihasilkan untuk beban gravitasi adalah sama walaupun struktur yang ada menggunakan tipe perletakan yang berbeda (yakni HRRH, HRHR, dan RHHR). Hal ini disebabkan karena beban bekerja secara gravitasi dan bentuk balok itu sendiri datar yakni hanya berupa *nonskew bridge* (tidak memiliki sudut kemiringan terhadap arah sumbu global vertikal dan horizontal). Selain itu, disebabkan pula karena pemodelan *beam* hanya menggunakan 1 *member* elemen saja dan bukan dimodelkan sebagai properti *solid* yang memungkinkan kita untuk mendapatkan rotasi pada setiap titik serat atas dan bawah.
- Seluruh $\theta_{live} \leq \theta_{ijin} = 0,00375$ menurut Tabel 4.4. Hal ini berlaku untuk rotasi *girder* dan *link slab* seluruh bentang.
- Nilai rotasi menurut Tabel 4.4 :
 - *link slab* : rotasi maksimum berada tepat pada DLEP (*Debonding Length End Point*) untuk kasus beban mati dan beban D. Untuk kasus beban T di *link slab*, rotasi maksimum *link slab* berada dalam zona *debonding length*.

- balok : rotasi maksimum terletak tepat pada *interior support*. Semua nilai rotasi balok pasti berbeda untuk posisi DLEP dan posisi pada *interior support*.

Nilai rotasi balok sedikit lebih besar dibandingkan dengan nilai rotasi *link slab* untuk kasus beban mati dan beban D. Perbedaan muncul disebabkan karena pemakaian *joint constraints* dengan asumsi pelat diikat ke balok setiap jarak 25 cm dan efek dari *debonding length*.

- Rotasi total maximum menurut Tabel 4.5 disebabkan oleh beban D di 1 bentang.

b. Pemeriksaan Momen Kerja pada *Link Slab*

- Variasi tipe perletakan : nilai momen kerja *link slab* yang dihasilkan untuk beban gravitasi adalah sama walaupun struktur yang ada menggunakan tipe perletakan yang berbeda (yakni HRRH, HRHR, dan RHHR). Hal yang sama juga terjadi pada momen rem dimana perbedaan tipe perletakan tidak membuat momen ini memiliki perbedaan nilai yang dihasilkan.
- Beban gravitasi
 - pada DLEP : Semua momen yang dihasilkan pada titik DLEP adalah negatif untuk kasus akumulasi beban mati dan beban D. Sedangkan untuk kasus akumulasi beban mati dan beban T bernilai positif. Hal ini dapat terlihat dari bentuk deformasi yang telah ditampilkan di atas.

- pada tengah *link slab* : momen tetap negatif akibat akumulasi beban mati dan beban D. Sedangkan akibat akumulasi beban mati tanpa air dan beban T di *link slab*, momen bernilai positif setelah diberikan *rigid link* pada ujung balok yang berbatasan langsung dengan *gap*. Nilai momen positif ini menghasilkan pengaruh maksimum apabila kita menghilangkan beban mati tambahan air dalam kombinasi beban.
- pada *girder end* (ujung balok) : untuk kasus akumulasi beban mati dan beban lalu lintas kendaraan bernilai negatif.
- Beban rem : didapat bentang sebelah kanan mengalami momen positif dan bentang sebelah kiri mengalami momen negatif. Hal ini dapat terlihat dari bentuk deformasi beban rem seperti yang sudah dicantumkan Gambar 4.20. Momen rem maksimum terjadi pada zona *debonding length* dan nilainya bergantung pada pembagian *tributary area* beban yang digunakan.
- Momen maksimum *link slab* : beban kendaraan dominan disebabkan oleh beban D yang mengisi penuh kedua bentang. Seluruh momen maksimum yang dihasilkan oleh setiap kasus beban mati dan hidup kendaraan terletak tepat pada DLEP berdasarkan Tabel 4.6 dan momen ini bernilai negatif.
- Seluruh M_a (momen kerja *link slab*) akibat kombinasi beban mati tambahan dan beban hidup kendaraan $\leq M_{penamp}$. Momen penampang yang digunakan disini harus lebih besar daripada momen kerja yang

dihasilkan. Hal ini berarti momen penampang metode analitik dan numerik dapat berbeda nilainya. Dari Tabel 4.6 dan Tabel 4.7, terlihat bahwa nilai momen kerja *link slab* masih lebih kecil bila dibandingkan dengan momen ijin penampang seperti yang tercantum dalam Tabel 4.8. Dengan demikian, penampang yang ada masih memenuhi syarat.

c. Pemeriksaan Tegangan pada *Link Slab*

- Beban gravitasi :
 - Variasi tipe perletakan : nilai tegangan *link slab* yang dihasilkan adalah sama walaupun struktur yang ada menggunakan tipe perletakan yang berbeda (yakni HRRH, HRHR, dan RHHR).
 - Tegangan *top* dan *bottom* memiliki nilai yang sama tetapi berbeda tanda yakni salah satu sisi mengalami tarik dan sisi lainnya mengalami tekan. Nilai tegangan yang sama disebabkan karena *slab* mengalami *debonding* sehingga *slab* akan berdeformasi secara terpisah dengan balok.
 - Tegangan pada DLEP : serat atas mengalami tarik dan bawah mengalami tekan untuk kasus beban mati dan hidup kendaraan D. Sedangkan akibat beban T di *link slab*, serat atas mengalami tekan dan bawah mengalami tarik.
 - Tegangan pada tengah *link slab* akibat beban T di *link slab* : serat atas mengalami tekan dan serat bawah mengalami tarik.

- Tegangan pada *girder end* (ujung balok) : serat atas mengalami tarik dan bawah mengalami tekan untuk kasus beban mati dan hidup kendaraan beban D maupun T.
- Tegangan akibat beban hidup kendaraan didominasi oleh beban D yang mengisi penuh kedua bentang menurut Tabel 4.10 dan berada pada titik DLEP.
- Beban rem :
 - Tegangan *top* dan *bottom* memiliki nilai yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari momen rem.
 - Nilai tegangan tarik dan tekan terbesar bersifat variatif antara perletakan yang satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan karena kombinasi dari pengaruh jenis perletakan dan momen rem.
 - Besarnya beban rem antara *section* yang satu dengan yang lain adalah tergantung pada pembagian *tributary area* beban yang digunakan. Hal ini berarti untuk tegangan *link slab* yang didapat nilainya bervariasi sesuai dengan pembagian luas *mesh* pelat tersebut. Untuk tegangan maksimum berada pada zona *debonding length* dimana pembagian pelat yang besar akan menghasilkan tegangan yang besar pula.
- Beban rangkai, susut, dan temperatur :
 - Didapat nilai yang sama untuk serat *top* dan *bottom* yang disebabkan karena beban bekerja dalam arah axial saja (tidak

ada pengaruh momen yang menyebabkan salah satu serat tertekan dan lainnya tertarik).

- Tegangan terbesar untuk masing-masing kasus beban dimiliki oleh perletakan HRHR yang disebabkan karena tegangan ini membesar pada bagian DLEP kanan yang memiliki perletakan sendi untuk menahan gaya axial ini. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 4.11.
- Untuk tegangan maksimum berada pada DLEP.
- Tegangan total :
 - Karena nilai tegangan tekan ijin pada seluruh kasus ingin diseragamkan pada penulisan kali ini (termasuk untuk kombinasi dengan beban temperatur), maka nilai tegangan kerja yang didapat akibat kombinasi beban temperatur dibagi angka 1,25 untuk mengimbangi tegangan ijin akibat kombinasi tanpa beban temperatur.
 - Nilai maksimum tegangan tarik dan tekan yang dihasilkan bervariasi di antara perbedaan tipe perletakan yang dipergunakan. Hal ini dikarenakan tegangan ini merupakan akumulasi beban rem, rangkai, susut, dan temperatur yang memiliki perbedaan nilai di antara tipe perletakan yang dipergunakan. Untuk tegangan total tarik didominasi secara berurutan oleh HRHR, HRRH, dan RHHR. Sedangkan tegangan

total tekan didominasi secara berurutan oleh RHHR, HRRH, dan HRHR.

- Tegangan tarik yang dihasilkan akan ditahan oleh tulangan *link slab*. Sedangkan tegangan tekan yang dihasilkan akan ditahan oleh beton itu sendiri. Tegangan total tekan akibat beban kerja yang didapat nilainya masih dibawah tegangan ijin beton menurut Tabel 4.12. Dengan demikian, nilai tegangan akibat beban yang ada masih memenuhi syarat.
- Kombinasi beban lalu lintas kendaraan yang paling menentukan menurut Tabel 4.10 adalah akibat beban D yang mengisi penuh kedua bentang (*top* tarik dan *bottom* tekan) dan beban T di *link slab* (*bottom* tarik). Untuk tegangan total tekan terbesar dimiliki oleh serat bawah DLEP akibat kombinasi dengan temperatur (kombinasi 6). Sedangkan tegangan total tarik terbesar dimiliki oleh serat atas DLEP akibat kombinasi tanpa temperatur (kombinasi 3). Hal ini dikarenakan beban temperatur tekan mengurangi nilai tegangan tarik yang didapat untuk kombinasi tanpa temperatur.

4.3.4 Metode Analitik Versus Metode Numerik

Setelah mengamati hasil dari Tabel 4.3 untuk metode analitik dan Tabel 4.4 – Tabel 4.12 untuk metode numerik, beberapa hal yang dapat dibandingkan

seperti putaran sudut dan momen *link slab* akan disajikan kembali dalam Tabel 4.13 dan Tabel 4.14.

Dari Tabel 4.13 dan 4.14, hasil yang didapat adalah :

a. Putaran sudut

- Nilai rotasi *link slab* terbesar baik akibat beban hidup kendaraan maupun akibat putaran sudut total beban kerja dimiliki oleh metode numerik. Untuk nilai rotasi *link slab* akibat total beban kerja bentang 40 m didapatkan nilai yang sama untuk metode analitik dan numerik. Metode Analitik mendapatkan rotasi beban hidup kendaraan dominan akibat beban D *simple beam*. Sedangkan metode numerik mendapatkan rotasi beban hidup kendaraan dominan akibat beban D yang mengisi salah satu bentang. Oleh karena itu, metode SAP dianggap lebih konservatif dalam mendapatkan putaran sudut karena dapat memodelkan beban D yang mengisi salah satu bentang saja.
- Perbedaan rotasi antara metode analitik dan numerik terbesar didapatkan akibat beban hidup kendaraan apabila dibandingkan dengan beban total (yang merupakan akumulasi dari beban mati tambahan dan beban hidup kendaraan). Hal ini disebabkan karena rotasi dominan metode analitik adalah akibat beban D *simple beam*. Sedangkan rotasi dominan metode numerik adalah akibat beban D yang mengisi salah satu bentang. Pengambilan nilai rotasi yang berbeda (akibat perbedaan beban ini) menyebabkan rotasi analitik dan numerik ini tidak dapat dibandingkan.
- Semua rotasi beban hidup masih memenuhi syarat untuk metode analitik dan numerik.

b. Momen kerja *link slab*

- Nilai momen kerja *link slab* terbesar dimiliki oleh metode numerik. Metode Analitik mendapatkan momen kerja *link slab* berdasarkan beban kendaraan D *simple beam*. Sedangkan metode numerik mendapatkan momen kerja *link slab* dominan akibat beban D yang mengisi penuh kedua bentang. Oleh karena itu, metode SAP dianggap lebih konservatif dalam mendapatkan momen kerja *link slab* karena dapat memodelkan beban D yang mengisi penuh kedua bentang.
- Perbedaan persentase momen kerja yang dihasilkan antara metode analitik dan numerik cukup besar yang dikarenakan metode numerik dapat memodelkan *debonding slab* yang fleksibel terhadap beban D yang mengisi penuh kedua bentang bila dibandingkan dengan metode analitik yang mengambil asumsi beban D *simple beam*.
- Momen ijin penampang didapatkan berdasarkan asumsi tulangan terpasang. Untuk model bentang 26 m dan 32 m, metode analitik dan numerik memakai hasil tulangan terpasang metode analitik. Hasil yang didapat adalah momen kerja \leq momen ijin penampang sehingga untuk bentang 26 m dan 32 m, momen ijin penampang bernilai sama untuk metode analitik dan numerik. Hal yang berbeda terjadi pada model bentang 40 m, dimana tulangan terpasang akibat metode analitik tidak mampu memikul momen kerja yang terjadi untuk metode numerik sehingga dibutuhkan tulangan yang lebih besar agar momen kerja metode numerik masih dibawah momen ijin penampang.

Dalam kasus ini digunakan tulangan D19-125 (bentang 40 m metode numerik).